

ХАТШУНОСЛИК ЭКСПЕРТИЗАСИДА КОМПЛЕКС СУД ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ЎТКАЗИШ ЖАРАЁНИДА МАВЖУД МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Собиров Фуркат Бахромбой ўғли

**ИИВ Академияси Криминалистик экспертизалар
кафедраси бошлиғи ўринбосари в.б.**

E-mail: farhodsobirov6602@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7817038>

Аннотация. Мазкур мақолада комплекс суд экспертизасини тайинлаш, ўтказиш жараёнларни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги айрим моддаларнинг таҳлили, шунингдек, мазкур ҳолатларда юзага келаётган муаммолар ва уларни бартараф қилиш бўйича қонунчилик ҳужжатларига асослантирилган таклифлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: комплекс суд экспертиза, тадқиқот, эксперт хулосаси, суд эксперти, мутахассис.

Хозирда экспертиза тадқиқотларига бўлган талаб йилдан-йилга ортиб бормоқда. Буни Ички ишлар органлари эксперт-криминалистика бўлинмалари томонидан берилаётган экспертиза хулосаларининг ўсиш суратларида ҳам кўриш мумкин. Республика Ички ишлар органлари эксперт-криминалистика бўлинмалари томонидан 2020 йилда 30773 та экспертиза хулосаси расмийлаштирилган бўлса, бу кўрсаткич 2021 йилга келиб қарийб 43% ошиб 44041 тани, 2022 йилда эса 79 % га ошиб 55179 тани ташкил этди [1]. Гарчи, жиноят-процессуал қонунчилигида эксперт хулосаси бошқа турдаги далилларга нисбатан ҳеч қандай устунликка эга эмаслиги назарда тутилган бўлса-да, айрим ҳолларда айнан эксперт хулосасининг ишни мазмунан ҳал қилишдаги аҳамиятини инкор этиб бўлмайди[2].

Бугунги кунда комплекс экспертизаларни ўтказиш жараёни Ўзбекистон Республикасининг Суд экспертиза тўғрисидаги қонуни 21-моддаси, Жиноят-процессуал кодексининг 178-моддаси, Фуқаролик процессуал кодексининг 101-моддаси, Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 21 февраль кундаги “Суд экспертизаси тадқиқотларини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 73-сон қарорининг 1-илоvasи 29-бандига мувофиқ амалга оширилади.

Юқорида келтириб ўтилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда комплекс экспертиза учун деярли бир хил ёндашув асосида қоида ишлаб чиқилганлиги боис, комплекс экспертиза бўйича мавжуд қоидаларни таҳлил қилиш учун мазкур нормаларнинг исталган бирини олиб таҳлил қилиш мумкин. Қуйида мазкур жараён Жиноят-процессуал кодексининг 178-моддаси мисолида амалга оширилади. Мазкур моддада комплекс экспертизага нисбатан қуйидаги кўринишда қоида келтириб ўтилади:

Комплекс экспертиза иш учун аҳамиятга молик ҳолатларни турли илм соҳаларидан фойдаланган ҳолда бир неча эксперт текширувини ўтказиш йўли билангина аниқлаш мумкин бўлган ҳолларда тайинланади.

Комплекс экспертизани ўтказишда экспертларнинг ҳар бири ўз ваколати доирасида эксперт текширувларини олиб боради. Комплекс экспертизанинг хулосасида экспертларнинг ҳар бири қайси эксперт текширувларини ва қанча ҳажмда олиб

борганлиги, қайси ҳолатларни шахсан ўзи аниқлаганлиги ҳамда қандай фикрларга келганлиги кўрсатилади. Экспертларнинг ҳар бири хулосанинг ушбу эксперт текширувлари баён этилган қисмини имзолайди ва улар учун жавобгар бўлади.

Умумий фикрни (фикрларни), олинган натижаларни баҳолашга ва ушбу фикрни (фикрларни) шакллантиришга ваколатли бўлган экспертлар қилади. Агар экспертлар комиссияси якуний фикрининг ёки унинг бир қисмининг асоси сифатида экспертлардан бирининг (алоҳида экспертларнинг) аниқлаган ҳолатлари олинган бўлса, бу ҳақда хулосада кўрсатилиши керак.

Экспертлар ўртасида келишмовчиликлар келиб чиққан тақдирда, уларнинг ҳар бири келишмовчиликлар келиб чиққан барча ёки айрим масалалар бўйича алоҳида хулоса беради.

Агар комплекс экспертизани ўтказиш давлат суд-экспертиза муассасасига топширилган бўлса, унда ушбу экспертизани ташкил қилиш унинг раҳбари зиммасига юклатилади [3].

Юқоридаги модда таҳлил қилинар экан комплекс экспертизанинг қуйидаги:

- Комплекс экспертиза камида иккита турли йўналишдаги экспертиза тадқиқотларини битта қарор (ажрим) доирасида амалга ошириш лозим бўлган ҳолатларда тайинланади ва ўтказилади;

- Комплекс экспертиза камида иккита суд эксперти томонидан ўтказилишининг шартлиги каби бир қатор асосий қоидалар мавжудлигини кўриш мумкин.

Мазкур қоидаларнинг бугунги кун суд экспертлик амалиётига нечоғлик мос келиши қуйида келтириб ўтиладиган мисол доирасида ўрганиб таҳлил қилинади:

Масалан, тадқиқот жараёнига шартли номи “А” бўлган ҳужжат тақдим этилган ва ушбу ҳужжатдаги имзо ва муҳр текширилиши лозим бўлиб, терговчи томонидан комплекс (суд хатшунослик ва ҳужжатларни суд-техник криминалистик) экспертиза тайинланган ҳамда эксперт олдиға ҳал қилиш учун қуйидаги саволлар қўйилган:

- Тадқиқот давомида текширилиши лозим бўлган шартли номи “А” бўлган ҳужжатнинг пастки қисмида “Директор” ёзувининг ўнг томонида жойлашган имзо фуқаро Б.томонидан бажарилганми?

- Тадқиқот давомида текширилиши лозим бўлган шартли номи “А” бўлган ҳужжатдаги муҳр акси тақдим қилинган муҳрдан қолдирилганми? кўринишидаги саволлар қўйилган.

Юқорида тайинланган комплекс турдаги суд экспертизаси суд-хатшунослик ҳамда ҳужжатларнинг суд-техник криминалистик экспертизаси тадқиқотлари доирасида амалга оширилиши лозим. Ушбу ҳолат комплекс турдаги суд экспертизага қўйилган дастлабки (Комплекс турдаги экспертиза камида иккита турли йўналишдаги экспертиза тадқиқотларини битта қарор(ажрим) доирасида амалга ошириш лозим бўлган ҳолатларда тайинланади ва ўтказилади) шартни қаноатлантиради.

Бироқ, иккинчи қоида бугунги кун суд экспертлик амалиётида бир қатор баҳсли ҳолатларнинг юзага келишига сабаб бўлиб келмоқда. Маълумот учун иккинчи қоида: комплекс турдаги экспертиза камида иккита эксперт томонидан ўтказилиши лозимлигидир.

Юқорида келтириб ўтилган мисолда суд-хатшунослик ҳамда ҳужжатларни суд-техник

криминалистик экспертларини ўтказиш лозим бўлиб, ушбу экспертлар анъанавий криминалистик экспертлар турига киради. Аксарият ҳолатларда суд хатшунослик экспертизаси бўйича экспертиза ўтказиш ваколатига эга бўлган экспертлар даҳужжатларни суд-техник криминалистик экспертизасини ҳам ўтказиш ҳуқуқи бўлади. Айнан шундай ҳолатларда мазкур жараён муаммо кўринишини олади. Зеро, ҳар иккала суд экспертизасини ўтказиш ҳуқуқи бўлган экспертда бундай вазиятда битта ўзи суд экспертизани ўтказиб қисқа муддатларда экспертиза хулосасини топшириш имконияти бўлсада миллий қонунчилик нормаларимиз бунга қарши.

Мазкур илмий тадқиқот иши доирасида ИИВ ЭКБМ ва унинг ҳудудий ИИО ЭКМ экспертлари ўртасида ўтказилган сўровнома давомида экспертларга “Комплекс экспертиза битта эксперт томонидан ҳам ўтказилиши мумкинлигини қоида тариқасида қонунчилик нормаларига киритилишига муносабатингиз қандай?” деган мазмундаги саволга қарийб 95,3% экспертлар ижобий жавоб қайтаришган бўлса 3,2 % экспертлар бунини иложи йўқ деб, қолган 1,5% экспертлар эса бунинг фарқи деярли йўқ деб жавоб қайтаришган. Кўриб турганингиздек жуда кўпчилик экспертлар комплекс экспертизани битта эксперт томонидан ҳам ўтказилиши мумкинлиги тўғрисидаги қоидани киритилиши тарафдори бўлиб жавоб қайтаришган [4].

Фикримизча, комплекс турдаги суд экспертларини камида икки ва ундан ортиқ суд эксперти томонидан ўтказилиш тўғрисидаги қоидани, агарда суд экспертида комплекс экспертиза тайинланган экспертиза турлари бўйича тадқиқот ўтказиш ва хулоса бериш учун рухсатнома бўлган тақдирда битта эксперт томонидан ўтказилиши мумкинлигини қоида тариқасида киритиш мақсадга мувофиқ.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги: Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспертиза тўғрисида”ги қонуннинг 21-модда [5], ЖПКнинг 178-модда, ФПКнинг 101-модда [6] ва ВМнинг 22.02.2023 йилдаги “Суд экспертизаси тадқиқотларини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 73-сон қарори 29-бандларини [7] қуйидаги кўринишда янгидан таҳрир қилиш мақсадга мувофиқ:

Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспертиза тўғрисида”ги қонуннинг 178-моддаси қуйидаги таҳрирда:

Комплекс суд экспертизаси иш учун аҳамиятга молик ҳолатларни турли илм соҳаларидан фойдаланган ҳолда бир неча текшириш ўтказиш йўли билангина аниқлаш мумкин бўлган ҳолларда тайинланади ҳамда бир ёки бир нечта эксперт(экспертлар комиссияси) томонидан ўтказилади.

Комплекс экспертизани ўтказишда эксперт (экспертлар комиссияси) ўз ваколати доирасида эксперт текширувларини олиб боради. Комплекс экспертизанинг хулосасида эксперт (экспертлар комиссияси) ўзининг қайси экспертиза тадқиқоти юзасидан қанча ҳажмда олиб борганлигини, қайси ҳолатларни шахсан ўзи аниқлаганлигини ҳамда қандай фикрларга келганлигини кўрсатади. Эксперт (экспертлар комиссияси) хулосанинг ўзи томонидан ўтказилган эксперт текширувлари баён этилган қисмини имзолайди ва улар учун жавобгар бўлади.

Умумий фикрни (фикрларни), олинган натижаларни баҳолашга ва ушбу фикрни (фикрларни) шакллантиришга ваколатли бўлган суд эксперти (экспертлар комиссияси) қилади. Агар суд экспертлари комиссияси якуний фикрининг ёки унинг бир қисмининг асоси сифатида суд экспертларидан бирининг (алоҳида суд

экспертларининг) аниқлаган ҳолатлари олинган бўлса, бу ҳақда хулосада кўрсатилиши керак.

Башарти экспертиза тадқиқоти экспертлар комиссияси томонидан ўтказилиб, суд экспертлари ўртасида келишмовчиликлар келиб чиққан тақдирда, уларнинг ҳар бири келишмовчиликлар келиб чиққан масалалар юзасидан шу хулоса доирасида алоҳида расмийлаштиради.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикасининг ЖПКнинг 178-моддаси 1-4 бандларини қуйидаги таҳрирда:

Комплекс суд экспертизаси иш учун аҳамиятга молик ҳолатларни турли илм соҳаларидан фойдаланган ҳолда бир неча текшириш ўтказиш йўли билангина аниқлаш мумкин бўлган ҳолларда тайинланади ҳамда бир ёки бир нечта эксперт(экспертлар комиссияси) томонидан ўтказилади.

Комплекс экспертизани ўтказишда эксперт (экспертлар комиссияси) ўз ваколати доирасида эксперт текширувларини олиб боради. Комплекс экспертизанинг хулосасида эксперт (экспертлар комиссияси) ўзининг қайси экспертиза тадқиқоти юзасидан қанча ҳажмда олиб борганлигини, қайси ҳолатларни шахсан ўзи аниқлаганлигини ҳамда қандай фикрларга келганлигини кўрсатади. Эксперт (экспертлар комиссияси) хулосанинг ўзи томонидан ўтказилган эксперт текширувлари баён этилган қисмини имзолайди ва улар учун жавобгар бўлади.

Умумий фикрни (фикрларни), олинган натижаларни баҳолашга ва ушбу фикрни (фикрларни) шакллантиришга ваколатли бўлган суд эксперти (экспертлар комиссияси) қилади. Агар суд экспертлари комиссияси якуний фикрининг ёки унинг бир қисмининг асоси сифатида суд экспертларидан бирининг (алоҳида суд экспертларининг) аниқлаган ҳолатлари олинган бўлса, бу ҳақда хулосада кўрсатилиши керак.

Башарти экспертиза тадқиқоти экспертлар комиссияси томонидан ўтказилиб, суд экспертлари ўртасида келишмовчиликлар келиб чиққан тақдирда, уларнинг ҳар бири келишмовчиликлар келиб чиққан масалалар юзасидан шу хулоса доирасида алоҳида расмийлаштиради.

Ўзбекистон Республикасининг ФПКнинг 101-моддаси 1-4 бандларини қуйидаги таҳрирда:

Комплекс суд экспертизаси иш учун аҳамиятга молик ҳолатларни турли илм соҳаларидан фойдаланган ҳолда бир неча текшириш ўтказиш йўли билангина аниқлаш мумкин бўлган ҳолларда тайинланади ҳамда бир ёки бир нечта эксперт(экспертлар комиссияси) томонидан ўтказилади.

Комплекс экспертизани ўтказишда эксперт (экспертлар комиссияси) ўз ваколати доирасида эксперт текширувларини олиб боради. Комплекс экспертизанинг хулосасида эксперт (экспертлар комиссияси) ўзининг қайси экспертиза тадқиқоти юзасидан қанча ҳажмда олиб борганлигини, қайси ҳолатларни шахсан ўзи аниқлаганлигини ҳамда қандай фикрларга келганлигини кўрсатади. Эксперт (экспертлар комиссияси) хулосанинг ўзи томонидан ўтказилган эксперт текширувлари баён этилган қисмини имзолайди ва улар учун жавобгар бўлади.

Умумий фикрни (фикрларни), олинган натижаларни баҳолашга ва ушбу фикрни (фикрларни) шакллантиришга ваколатли бўлган суд эксперти (экспертлар

комиссияси) қилади. Агар суд экспертлари комиссияси якуний фикрининг ёки унинг бир қисмининг асоси сифатида суд экспертларидан бирининг (алоҳида суд экспертларининг) аниқлаган ҳолатлари олинган бўлса, бу ҳақда хулосада кўрсатилиши керак.

Башарти экспертиза тадқиқоти экспертлар комиссияси томонидан ўтказилиб, суд экспертлари ўртасида келишмовчиликлар келиб чиққан тақдирда, уларнинг ҳар бири келишмовчиликлар келиб чиққан масалалар юзасидан шу хулоса доирасида алоҳида расмийлаштиради.

Фикримизча, Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 21 февраль кундаги “Суд экспертизаси тадқиқотларини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 73-сон қарори 29-банди биринчи хатбошиси қуйидагича тартибда: Суд экспертизасини ўтказиш учун ҳар хил мутахассисликка эга бўлган суд эксперт (суд экспертлар)ига комплекс экспертиза тайинланганда суд эксперт (суд экспертлар) тадқиқотларни амалга оширади ва ўз ваколати доирасида хулоса беради. Комплекс экспертиза хулосасида суд эксперти (суд экспертлар)и ўзининг қайси экспертиза тадқиқоти юзасидан қанча ҳажмда олиб борганлигини, қайси ҳолатларни шахсан ўзи аниқлаганлигини ҳамда қандай хулосаларга келганлигини кўрсатади. Суд эксперти (суд экспертлари) комплекс экспертиза хулосасининг хулосасининг ўз ваколатига тегишли бўлган қисмини имзолайди ва улар учун жавобгар бўлади, - деб тўлдириш таклиф этилади.

Юқорида таклиф қилинаётган қоидаларнинг амалиётга киритилиши натижасида аввало ортиқча оворагарчиликка йўл қўйилмайди ҳамда хулосалар тез ва сифатли бажарилишига эришилади. Мазкур йўналишда хорижий тажриба сифатида кўшни Қозоғистон Республикасининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ўрганилди.

Қозоғистон Республикасининг 2017 йил 10 февралдаги “Суд экспертлик фаолияти” тўғрисидаги қонуни 37-моддаси биринчи қисми 2-хатбошисида агарда суд экспертида комплекс экспертиза тайинланган тадқиқот турлари бўйича экспертиза ўтказиш ҳуқуқи бўлган тақдирда битта суд эксперти томонидан тадқиқот ўтказиш мумкинлиги кўрсатилган [8].

Бундан кўриниб турибдики, комплекс экспертизанинг битта эксперт томонидан ўтказилиши мумкинлиги тўғрисидаги қоида бошқа мамлакатлар қонунчилик тизимларида ҳам мавжуд.

References:

1. ИИБ Эксперт-криминалистика бош марказининг 2020-2022 йиллар статистика.
2. Собиров Ф.Б. Компьютер технологиялари ёрдамида қалбакилаштирилган имзоларни аниқлаш жараёнида мавжуд муаммо ва ечимлар // Жинойтликка қарши курашишнинг долзарб муаммолари: назария ва амалиёт. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари (2022 йил 25 ноябрь) / Масъул муҳаррир: Р. Кабулов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2023. – 582 б.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жинойт-процессуал кодекси.
URL: <https://lex.uz/docs/111460>

4. Собиров Ф.Б. Имзо тадқиқотлари бўйича суд-хатшунослик экспертизаси тайинлаш тартиби: муаммо ва ечимлар // Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академиясининг Ахборотномаси. – Тошкент. 2022. – № 4. – Б. 98-104.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспертизаси тўғрисида”ги Қонуни 249-сон 01.06.2010 //URL: <https://lex.uz/docs/1633102>.
6. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик-процессуал кодекси. URL: <https://lex.uz/docs/3517337>.
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Суд экспертизаси тадқиқотларини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори 73-сон 22.02.2023//URL: <https://lex.uz/docs/6388692?otherlang>
Қозоғистон Республикасининг “О судебно-экспертной деятельности” Қонуни № 44-VI ЗРК 10.02.2017 // URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000044>